

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183213>

B-ADRENOBLOKERLAR VA BILOVA ANTIKOAGULANTLAR BILAN GIPOTENZIV TERAPIYA MUHIMLIGINI BAHOLASH UCHUN YUZ TERISINING TURG‘UN ERITEMASINI HOSIL QILISHDA

Utayev Akbar Jo‘raqulovich

Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali bosh vrachi

Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrasida

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo‘yilgan vazifa yuz terisi rosacea ning doimiy eritemasini shakllantirishda b- blokerlar va bilvosita antikoagulyantlar bilan antihipertenziv terapiyaning ahamiyatini baholash. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun biz antihipertenziv terapiya fonida infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan og‘rigan bemorlarda terining akustik o‘tkazuvchanligini o‘lchash orqali yuz terisida qon tomir o‘zgarishlarining qiyosiy dinamikasini tahlil qildik. Natijada, biz birlashgan antihipertenziv preparatga o‘z vaqtida o‘tish degan xulosaga keldik, eksforge, ushbu dermatozning rivojlanishiga moyil bo‘lgan bemorlarda doimiy eritema va rosacea hosil bo‘lish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Kalit so‘zlar: rosacea , davolash.

KIRISH

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo‘yilgan vazifa yuz terisida turg‘un eritema, rosacea shakllanishida b- blokerlar va bilvosita antikoagulyantlar bilan antihipertenziv terapiyaning ahamiyatini baholash edi. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun biz antihipertenziv terapiya fonida infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan og‘rigan bemorlarda terining akustik o‘tkazuvchanligini o‘lchash orqali yuz terisida qon tomir o‘zgarishlarining qiyosiy dinamikasini tahlil qildik. Natijada, biz birlashgan antihipertenziv preparatga o‘z vaqtida o‘tish, bu dermatozning rivojlanishiga moyil bo‘lgan bemorlarda doimiy eritema va rosacea hosil bo‘lish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi degan xulosaga keldik.

Tadqiqot maqsadi. Yuz terisi rozaseyasining doimiy eritemasini shakllantirishda b- blokerlar va bilvosita antikoagulyantlar bilan antihipertenziv terapiyaning ahamiyatini baholash.

Materiallar va usullar. Yuz terisida qon tomir o'zgarishlarining qiyosiy dinamikasi infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan og'riqan bemorlarda antihipertenziv terapiya, shu jumladan b- blokerlar + bilvosita antikoagulyantlar fonida terining akustik o'tkazuvchanligini o'lchash usuli yordamida amalga oshirildi. yil va 1-5 yil davomida shunga o'xshash tashxisi bo'lgan bemorlarda amlodipin / valsartan / gidroxlorotiyazidning (exforge) uch marta qat'iy birikmasini qabul qilish - bu b- bloker ta'siriga ega emas. Infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya fonida rosacea belgilari bo'lgan 86 bemor kuzatuv ostida bo'lib, ular to'rt guruhga bo'lingan: tadqiqot (n = 47) va nazorat (n = 39). 1-guruh - 1 yilgacha infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan og'riqan 18 bemor, b- blokerlar + bilvosita antikoagulyantlar bilan terapiya oldi, qon tomir terapiyasini tayinlashdan oldin qizilo'ngachning eritematoz bosqichi tashxisi tasdiqlangan; 1-guruh (nazorat) - 1 yilgacha infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan og'riqan 13 kishi, amlodipin / valsartan / gidroxlorotiyazid (exforge) + bilvosita antikoagulyantlarning uch marta fiksatsiyalangan kombinatsiyasini qabul qilganlar, vaskulyarlarni buyurishdan oldin rosacea tashxisi tasdiqlangan. terapiya; 2-guruh - infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan og'riqan 12 kishi, 1 yil davomida b- blokerlar + bilvosita antikoagulyantlar bilan terapiya olgan, qon tomir terapiyasini buyurishdan oldin terining o'zgarishi haqida shikoyatlar bo'lmagan; 2-guruh - 1 yil davomida amlodipin / valsartan / gidroxlorotiyazid (exforge) + bilvosita antikoagulyantlarning uch karra fiksatsiyalangan kombinatsiyasini qabul qiladigan, infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan og'riqan, ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan 4 kishi; 3-guruh - 38 kishi, infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya tashxisi qo'yilgan, 1-5 yil davomida b- blokerlar + bilvosita antikoagulyantlar bilan terapiya oldilar. Rosacea diagnostikasi qon tomir terapiyasi tayinlanishidan oldin eritematoz bosqich tasdiqlangan; 3-guruh - 1-5 yil davomida amlodipin / valsartan / gidroxlorotiyazid (exforge) + bilvosita antikoagulyantlarning uch marta qat'iy kombinatsiyasini olgan infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan og'riqan 15 kishi, antihipertenziv terapiya buyurilishidan oldin rosacea tashxisi tasdiqlangan, eritematoz bosqich; 4-guruh - infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan og'riqan 21 kishi, b- adrenergik blokerlar + bilvosita antikoagulyantlar bilan terapiya olib, 1-5 yil davom etgan, retseptlashdan oldin terining qizarishi, issiq miltillash va yonish hissi shaklida o'zgarishlar haqida shikoyat qilmagan. antihipertenziv terapiya; 4k guruhi - sog'lom yuz terisi, infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bo'lgan 7 kishi, 1-5 yil davomida

amlodipin / valsartan / gidroxlorotiyazid (exforge) preparatlarining uch marta fiksatsiyalangan kombinatsiyasini qabul qiladi. Tadqiqot loyihasi antihipertenziv terapiya fonida infarktdan keyingi kardioskleroz va arterial gipertenziya bilan ogʻrigan bemorlarda terining akustik oʻtkazuvchanligini oʻlchash va taqqoslashni oʻz ichiga oladi, shu jumladan 1 yil va 1-5 yil davomida b- blokerlar + bilvosita antikoagulyantlar shunga oʻxshash bemorlar bilan. 1 yil va 1-5 yil davomida amlodipin / valsartan / gidroxlorotiyazid (exforge) + bilvosita antikoagulyantlarning uch marta qatʼiy kombinatsiyasini olib tashxis. Terapiya paytida terining mexanik parametrlaridagi oʻzgarishlarni baholash uchun AMDP akustik tibbiy diagnostika qurilmasi qoʻllanildi. Ushbu qurilma terining mexanik xususiyatlaridagi oʻzgarishlarni, shu jumladan akustik oʻtkazuvchanlikni qayd etish imkonini beradi. Adabiyot maʼlumotlari va mos yozuvlar qiymatlariga koʻra , 40-60 yoshli ayollar va erkaklarda yonoq terisi uchun normal qiymatlar $V_y = 5,5 \text{ m/s}$, $V_x = 6 \text{ m/s}$ ni tashkil qiladi. Bir xil nuqtalarda oʻlchovlarning anatomik aniqligiga terapiyaning turli bosqichlarida kuzatilgan bemorlarning fotosuratlarini yordamida erishildi. Barcha bemorlarda terining akustik oʻtkazuvchanligi terapiya boshlanishidan oldin, terapiya boshlanganidan 1 yil oʻtgach va amlodipin / valsartan / gidroxlorotiyazid (exforge) ning qattiq kombinatsiyasi bilan terapiya boshlanganidan 6 oy oʻtgach oʻzgargan .

Natijalar. 1-guruhdagi bemorlarda terining akustik oʻtkazuvchanligining ortishi sogʻlom odamlarda bu sohadagi teriga nisbatan 18% ni tashkil qiladi. Vizual ravishda barcha bemorlarga rosacea eritematoz bosqichi tashxisi qoʻyilgan. Davolovchi kardiolog bilan birgalikda ushbu guruhdagi 14 nafar bemor eksforge kombinatsiyalangan dori terapiyasiga oʻtkazildi. 6 oydan keyin terining akustik oʻtkazuvchanligini qayta oʻlchashda. Exforge qabul qilgan 14 bemorning 10 tasida akustik oʻtkazuvchanlikning 8% gacha pasayishi aniqlangan va vizual ravishda yuz terisida qon tomir oʻzgarishlarining regressiyasi kuzatilgan. Qolgan 4 kishida eksforj terapiyasi paytida klinik belgilar regressiyasiz oʻtkazuvchanlik 14% gacha pasaygan . Shu bilan birga, 1-guruh (nazorat) bemorlarida antihipertenziv terapiya fonida terining oʻtkazuvchanligi 3% ga oshgan. Vizual ravishda, doimiy eritema belgilarining regressiyasi mavjud. 2-guruhdagi bemorlarda terapiya paytida akustik oʻtkazuvchanlikning 18% gacha koʻtarilishi, doimiy eritema belgilarining paydo boʻlishi, yuzda qizarish hissi va haroratni oʻzgartirishda yonish hissi va dietada xatolar aniqlandi. kuzatilgan, qolgan 3 tasida - rosacea eritematoz bosqichining klinik belgilarisiz akustik oʻtkazuvchanlikning 7% gacha oshishi . Davolovchi kardiolog bilan birgalikda ushbu guruhdagi 10 nafar bemor amlodipin / valsartan / gidroxlorotiyazid (exforge) dorilarining qatʼiy kombinatsiyasi bilan terapiyaga oʻtkazildi . 6 oy davomida eksforj terapiyasi paytida 8 bemorda doimiy eritemaning pasayishi, haroratni oʻzgartirganda issiq chaqnashlar va dietada xatolar va akustik

o'tkazuvchanlikning 7% gacha pasayishi shaklida klinik simptomlarning regressiyasi kuzatildi. Eksforj terapiyasiga javob bergan qolgan 2 bemorda o'tkazuvchanlik 10% dan ortiq qiymatlar bilan, shuningdek, yuz terisida doimiy eritema namoyon bo'lgan. 2k (nazorat) guruhidagi bemorlarda terining akustik o'tkazuvchanligining oshishi doimiy eritema belgilarining yo'qligi fonida 3% ga tashxis qo'yilgan. 3-guruhdagi bemorlarda terining akustik o'tkazuvchanligini 10% ga oshirish tashxisi qo'yilgan. Barcha bemorlarga rosacea'nin eritematoz bosqichi tashxisi qo'yilgan. Davolovchi kardiolog bilan birgalikda 20 kishi amlodipin / valsartan / gidroxlortiyazid (exforge) dorilarining qat'iy kombinatsiyasi bilan terapiyaga o'tkazildi. 13 bemorda, tavsiya etilgan terapiya fonida, 6 oydan keyin. Qolgan 7 kishida rosacea eritematoz bosqichining klinik ko'rinishlarining regressiyasi va o'tkazuvchanlikning 3% gacha pasayishi, klinik belgilar regressiyasiz eksforj terapiyasi paytida o'tkazuvchanlikning 7% gacha pasayishi kuzatildi. 3k guruhidagi bemorlarda terining akustik o'tkazuvchanligining 9% ga oshishi tashxisi qo'yilgan. 4-guruhdagi bemorlarda antihipertenziv terapiya fonida terining akustik o'tkazuvchanligining 9-11% gacha oshishi tashxisi qo'yilgan va 8 bemorda doimiy eritema belgilari paydo bo'lgan. Qolgan 13 tasida terining akustik o'tkazuvchanligi oshgan - 5% gacha, doimiy eritemaning klinik belgilari bilan birga emas. Davolovchi kardiolog bilan birgalikda ushbu guruhdagi 8 bemor amlodipin / valsartan / gidroxlortiyazid (exforge) + bilvosita antikoagulyantlarning qat'iy kombinatsiyasi bilan terapiyaga o'tkazildi. Taklif etilayotgan terapiya fonida 4 kishida 6 oy davomida doimiy eritema klinik ko'rinishlarining regressiyasi kuzatildi, 3 bemorda terining akustik o'tkazuvchanligi 2% gacha pasaygan, 1 bemorda terapiya torpid bo'lgan. o'tkazuvchanlik 7% gacha saqlanib qoldi. 4k guruhidagi bemorlarda terining akustik o'tkazuvchanligining 3% ga oshishi kuzatildi. Shunday qilib, 1-5 yil davomida kompleks antihipertenziv terapiyaning bir qismi sifatida bilvosita antikoagulyantlarni qabul qiladigan bemorlarda rosacea klinik eritematoz bosqichi tashxis qilinadi. Instrumental ravishda terining akustik o'tkazuvchanligidagi kichik o'zgarishlar qayd etiladi, bu bilvosita antikoagulyantlarning bevosita ta'siri tufayli terining reologik xususiyatlarining yaxshilanishi bilan bog'liq. Uzoq muddatli antihipertenziv terapiya periferik tomirlarning, shu jumladan yuzning terisining kengayishiga va turg'unligiga olib keladi, lekin tiqilishi bilan birga bo'lmaydi. Shunday qilib, terining akustik o'tkazuvchanligi me'yorga eng yaqin (o'sish faqat 10%). 1 yildan kamroq vaqt davomida antihipertenziv terapiya va bilvosita antikoagulyantlarni birlashtirgan bemorlarda akustik o'tkazuvchanlik oshgan, bu tomir ektaziyasi (18% gacha) bilan bog'liq. Bu antikoagulyant terapiyaning qisqa muddati bilan izohlanadi.

Xulosa. 1. Rosacea shakllanishida b- blokerlar va bilvosita antikoagulyantlar bilan antihipertenziv terapiya o'rtasida aloqa o'rnatildi . 2. Kompleks antihipertenziv

terapiyaning bir qismi sifatida beta- blokerlar va bilvosita antikoagulyantlar olgan bemorlarda terining fiziometrik ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarni aniqlash doimiy eritema shakllanishini erta tashxislash va rosacea boshlanishi yoki unga moyillikni o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi. 3. Kombinatsiyalangan antihipertenziv preparatga o'z vaqtida o'tish - eksforge ushbu dermatozning rivojlanishiga moyil bo'lgan bemorlarda doimiy eritema va rosacea hosil bo'lish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

ADABIYOT:

1. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
2. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
3. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
4. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
5. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar asneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
6. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
7. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
8. Ахмедова М. М., Abdullaev X. D., Kamolova M. I. OtsENKA EFEKTIVNOSTI METODOV LECHENIA ONIXOMIKOSOV U VZROSLYX //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
9. Abdullaev X., Tolibov M. Allergodermatozlar bilan bog 'liq bo 'lgan vulgar akneni kompleks davolash Samaraligini o 'rganish //Jurnal gepato-gastroenterologik issledovaniy. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.